

УДК 330.101

ШЕДЯКОВ В. Є.

Інформаційне забезпечення організаційно–управлінської діяльності як фактор конкуренції

Предмет дослідження – інформаційне забезпечення організаційно–управлінського процесу.

Метою написання статті є розгляд місця та ролі налагодження інформаційного обслуговування організаційно–управлінського процесу підвищення конкурентоспроможності господарювання.

Методи дослідження статті ґрунтуються на дослідженнях соціально–економічних динамік.

Інформаційною базою дослідження є роботи з факторів конкурентоспроможності, соціально–економічної ефективності, організаційно–управлінських відносин та інформаційних каналів. Також інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів, співвідношення стратегії і тактики в прийнятті організаційно–управлінських рішень.

Результати роботи – проведено дослідження діапазону ефективності інформаційного забезпечення управління у контексті підвищення рівня конкурентоспроможності суб'єкта господарювання.

Висновки. Неодмінний атрибут основи конкурентоспроможності – організаційно–управлінська ефективність, та її передумова – інформаційне забезпечення. Вміння побачити ймовірну проблемність «на випередження» та визначити найбільш продуктивні шляхи її запобігання (локалізації, подолання) – результат і обдарованості, і знань, і досвіду. Необхідність спиратися як на оптимізацію власного колективу, так і зовнішніх командних та індивідуальних зв'язків (конкурентних/змагальних та партнерських/коопераційних) локалізується в управлінських контурах самоврядування та координації. Відповідно, інформаційна підготовка та методологічна грамотність учасників господарювання – необхідні передумови успішної безпеки та розвитку.

Ключові слова: господарювання, конкурентоспроможність, організація, управління, інформація.

SHEDYAKOV V. E.

Information support of organizational and managerial activities as a factor of competition

The subject of the study is information support of the organizational and managerial process.

The purpose of writing the article is to consider the place and role of establishing information services for the organizational and managerial process in order to increase the competitiveness of subjects of economy.

Methodology for the study are works on the factors of competitiveness, socio–economic efficiency, organizational and managerial relations and information channels. And the information base of the research consists of regulations, domestic and foreign publications, research on the content of international economic relations, the direction and nature of megatrends in world development, the role of transition periods, the ratio of strategy and tactics in making organizational and managerial decisions.

Results of the work – a study was made of the range of effectiveness of management information support in the context of increasing the level of competitiveness of a business entity.

Conclusions. An indispensable attribute of the basis of competitiveness is organizational and managerial efficiency, and its prerequisite is information support. The ability to see probable problems

«in advance» and determine the most productive ways to prevent it (localize, overcome) is the result of talent, knowledge, and experience. The need to rely both on the optimization of one's own team and on external command and individual connections (competitive / adversarial and partnership/ cooperative) is localized in the managerial contours of self-government and coordination. Accordingly, information training and methodological literacy of business participants are necessary prerequisites for successful security and development.

Key words: *economy, competitiveness, organization, management, information.*

Постановка проблеми. Організаційно-управлінські відносини виступають визначальним чинником реалізації наявного потенціалу та пошуку додаткових можливостей, які можуть бути підключені до забезпечення конкурентоспроможності виробництва та його результату. Особливо помітна їх роль переломі епох, коли змінюється баланс і роль чинників виробництва, у досягненні та зміцненні конкурентоспроможності [1–5]. Водночас, «інформаційний бум» визначив найважливішу складову частину інформаційного насичення в успіху як фундаментальних процесів організації, так і актуальних управлінських рішень.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Теоретико-методологічні основи тексту склали публікації, які концентрували підсумки досліджень: по-перше, оптимізації інформаційних циклів та їх етапів, по-друге, розвитку організаційно-управлінських відносин, по-третє, особливостей сучасного стану та динаміки конкурентних відносин.

Постановка завдання. Отже метою написання статті є вивчення можливостей інформаційного забезпечення як чиннику подальшого вдосконалення організаційно-управлінських відносин з позицій конкурентоспроможності процесу та результатів господарювання.

Виклад основного матеріалу. Середовище гіперконкуренції в епоху після інформаційного буму найчастіше вимагає миттєвого вископрофесійного прийняття рішень (у тому числі на «низовому» рівні). Інформаційне обслуговування управлінської діяльності входить до числа провідних передумов стану та параметрів динаміки господарювання [6–11]. Організаційно-управлінська комунікація крім підвищення власної продуктивності має на меті і зростання ефективності діяльності інших людей щодо задоволення будь-якої зовнішньої потреби. Інформаційні потреби ефективної організаційно-управлінської діяльності включають інформаційне насичення як колективу, так і самого організатора; аж ніяк не обмежуючись власне виробничим циклом. Кому-

нікація як рух інформації є процесом соціально-економічної взаємодії. При рефлексивної модернізації нові знаряддя праці взаємовпливають на відносини праці, висувають інші вимоги до праці – її якості, організації, управлінню. Людина може більше, ніж усвідомлює. Те, що досі не пізнано, не пояснено і не вивчено досконало, теж часом може бути ефективно використано, наприклад, за принципом «чорної скриньки». Причому, наприклад, виробнича творчість зовсім не обмежується розвитком трудового чи техніко-технологічного аспектів, а включає весь спектр виробничого життя, зокрема, – організаційно-управлінську іпостась. Підвищення питомої ваги та значення елементів творчості у виробничій діяльності збільшує роль соціальних контактів. Водночас і функція праці як засобу комунікування стає все більш суттєвою. Причому і для самовтілення творця, і як канал соціалізації. Механізми партнерства містять потенціал більш органічного узгодження інтересів у організаційно-управлінському процесі. Їх використання – одна з умов успіху рефлексивної модернізації, зокрема гіперіндустріалізації. В зоні відповідальності менеджера – використання інформаційного забезпечення задля підвищення комфортності творчого розкриття персоналу.

Підвищення суспільної зацікавленості у творчості, з одного боку, суттєво акцентує значення менеджменту для його вдосконалення, з іншого, – змінює його спрямованість та ефективність [12–20]. Так, безплідно намагатись директивно адмініструвати творчу активність. Безглузді і жорстка опіка, і дріб'язковий контроль. Отже, виявляються непотрібними і шкідливими як відповідні функції, і управлінсько-організаційні ланки. Але менеджер аж ніяк не безсилий. Переходячи від моделі «жорсткого адміністрування» та «зовнішнього інспектування» до «включеного стимулювання бажаної поведінки», від рольового поділу на «керуючого та виконуючого», «начальника та підлеглого» до відносин «колеги, сотворців», керівник концентрує свої зусилля, насамперед, на всебічному забезпеченні (в

т. ч. матеріально–технічному та інформаційно–му), стимулюванні / мотивуванні творчого процесу і сам виступає каталізатором та учасником (а, найчастіше, ініціатором) творчості. Актуалізується вивчення самого управління як творчого процесу. З одного боку, фактор менеджера як джерела творчих підходів та рішень не лише консолідує колектив, а й забезпечує самореалізацію організатора та повагу до нього. З іншого боку, безумовно, кожен є носієм раціоналізаторських і організаційних творчих ідей. Тож зуміти урізноманітнити напрями творчого пошуку кожного співробітника – одне з пріоритетних завдань. Але без належних стимулів праця не досягає відповідності засобам праці. Таким чином, завдання менеджера – власна участь у творчому процесі як його лідера, а також організація і підтримка умов його оптимізації для всіх (зокрема, формування творчого середовища, поєднання колективної, командної праці та розкриття можливостей кожного, своєчасних стимулювання та забезпечення діяльності тощо).

Створення комплексних умов удосконалення діяльності команди стає найважливішим завданням різнорівневих менеджерів у всіх сферах життя. Підвищенню організаційно–управлінської ефективності слугує втягування персоналу в процес прийняття (а не тільки виконання) рішень. Учасники трудового циклу мають управлінський потенціал. Їхнє залучення до пошуку рішень – помітний крок у розвитку організації; але він потребує серйозної підготовки, зокрема – в інформаційній сфері. Йдеться про і отримання необхідної інформації, її обробці і доведення до необхідних споживачів реалізації конструктивного впливу. Нинішній історичний рівень розвитку вкрай ускладнює організаційно–управлінську підготовку діяльності, переносячи акценти на стимулювання та забезпечення (наприклад, техніко–технологічну). Зокрема, потрібно реалізації етапів «сприймати нове для виділення закономірного та випадкового, повторюваного та унікального», «забезпечити своєчасні припливи та обробку інформації як передумову знання», «знати, щоб розуміти», «розуміти для усвідомлених прийняття та здійснення рішень». Господарське стратегічне партнерство складається за закономірностями не жорстких ієрархій традиціоналізму або ринків модернізму, а нових господарських сітей і орієнтує на нові управлінські технології, а

також сполучення деяких із них відповідно принципам «кібернетики другого порядку». Так, ідеї виробничої демократії, корпоративної культури, групової організації праці, збагачення діяльності, гнучкого робочого часу, «фриланса», проектно–матричного управління і утворення на їх основі «управлінських композицій» можуть принести більший ефект саме під час гипериндустриалізації, а не в класичних умовах їх існування – через ширший спектр як позитивних, так і негативних наслідків рішень, що приймаються. Необхідна якість громадських комунікацій прямо пов'язана з глибиною проблем, що стоять перед людством. Суспільні комунікації нині стають як функціональним, так і сутнісним ресурсом адекватності організаційно–управлінських відносин вимогам епохи, опиняючись на вістрях взаємодії культурно–цивілізаційних світів. При цьому поширення уявлень про високі стандарти гуманного ставлення до природи, суспільства, людини доповнюється акцентуванням високотехнологічних та екологічно чистих циклів.

Вміння побачити ймовірну проблемність «на випередження» та визначити найбільш продуктивні шляхи її запобігання (локалізації, подолання) – результат і обдарованості, і знань, і досвіду. Одночасно рефлексивність управління потребує перетворення комунікацій на добротну організований двосторонній обмін інформацією. Інакше фіксується неконтрольований результат – наслідок невідповідності керованої та керуючої систем економіки. За характером перешкоди, місцем і часом виникнення проводиться комплексне чи причинно–наслідкове вивчення властивостей. Якщо перешкода неконтрольована, проводиться комплексний аналіз системи (у тому числі знаходяться прогнозні значення вхідних і вихідних характеристик і параметрів), визначається режим функціонування системи. За цими даними приймаються управлінські рішення стабілізації. Якщо перешкода контрольована, проводиться причинно–наслідковий аналіз характеристик, виявляються причини та тенденції соціально–господарських ситуацій, проводиться їхня ідентифікація. За моделлю ситуації та фіксованих перешкод прогнозується дестабілізуючий вплив перешкод і виявляється прогнозна ситуація, аналізуються можливі збитки від перешкод, приймаються управлінські рішення щодо раннього запобігання, а також усунення чи локалі-

зації дестабілізуючого впливу перешкод. Тобто за напрямом системи аналізу та раннього попередження реалізуються заходи управління щодо раннього попередження дестабілізації, подолання ймовірних відхилень вихідних характеристик та заміщення інвалідних комунікацій. Удосконалення організаційно-управлінських комбінацій на основі розкриття та оволодіння новими особливостями роботи з інформаційним простором потребує відпрацювання інформаційних каналів та розширює можливості впливу [21–23]. Отже модернізація інформаційного обслуговування управлінської діяльності – невід’ємний елемент корпоративної культури нової епохи.

Неодмінний елементи основи конкурентоспроможності – організаційно-управлінська ефективність, та її передумова – інформаційне забезпечення. Вочевидь, приймаючи організаційно-управлінське рішення, людина має вміти керуватися не локальними питаннями, а системним баченням. При цьому ті, хто заради своєї особистої вигоди готові на все, рідко готові підкорятися ширшим інтересам соціального партнерства. Необхідність спиратися як на оптимізацію власного колективу, так і зовнішніх командних та індивідуальних зв’язків (конкурентних/змагальних та партнерських/коопераційних) локалізується в управлінських контурах самоврядування та координації. Ситуація гіперконкуренції високих швидкостей висуває на передній план управління питання «тайм менеджменту», оптимізації використання тимчасового параметра – за рахунок як техніко-технологічного, так і людського фактора виробництва, тобто насамперед цифрової комп’ютерно-програмної та психологічної (соціально-психологічної та індивідуально-психологічної) складових організаційної діяльності. Відповідно, програмне забезпечення інформаційного обслуговування діяльності та комплексна схильність до участі в інформаційно-аналітичному циклі – найважливіші передумови розвитку господарювання, досягнення та утримання конкурентоспроможності. Основою регулярного отримання непередбачених (відмінних від декларованих) результатів може бути не тільки своєкорисливість, розбіжність інтересів корінних народних та елітних груп, а й невміння здійснювати стратегічне управління інституційними трансформаціями на основі постсучасного діапазону інструментарію футуродіагностики та перетворення соціально-економічних процесів, що

конвертуємо у зміни в господарський орбіті. З одного боку, підвищення ємності внутрішнього ринку, підйом економіки попиту, пов’язаний з ними зростання добробуту населення та покращення демографічної ситуації – необхідність стійких життєдіяльності та розвитку культурно-цивілізаційного світу. З іншого боку, зміцнення соціокультурної основи економічного прогресу, що базується на особливостях колективного несвідомого та втілене у базових ціннісно-смыслових комплексах, соціальній спадщині, народному досвіді, забезпечує довготривалі позитивні тренди у господарюванні. А міжнародні економічні відносини є важливим інструментом реалізації завдань зміцнення та розвитку культурно-цивілізаційного світу. При домінуванні у базових ціннісно-смыслових комплексах близькості у світосприйнятті створюються підстави для компліментарності, що виявляється у співпраці та кооперації.

Висновки

Отже, неодмінний елементи основи конкурентоспроможності – організаційно-управлінська ефективність, та її передумова – інформаційне забезпечення. Отримання та обробка інформації стають елементами і розуміння тенденцій нової епохи, та ефективного визначення шляхів конструктивного впливу на дійсність (зокрема, у сфері господарювання). Суспільно важливі інновації, що дозволяють характеристику як «суспільства знання», «суспільства пізнання», «інформаційного» тощо, посилюють значення роботи з інформацією. Значимість розуміння пов’язані з його винятковою роллю й у внутрішньому структуруванні суспільства, й у зовнішньої конкуренції. Своєчасність та якість інформації, перетворення та доведення до споживача – не лише інструментальні, а й сутнісні параметри суспільства. Нинішній історичний рівень розвитку вкрай ускладнює організаційно-управлінську підготовку діяльності, переносючи акценти на стимулювання та забезпечення (наприклад, техніко-технологічну). Зокрема, потрібно реалізації етапів «сприймати нове для виділення закономірного та випадкового, повторюваного та унікального», «забезпечити своєчасні припливи та обробку інформації як передумову знання», «знати, щоб розуміти», «розуміти для усвідомлених прийняття та здійснення рішень». Удосконалення елементів та етапів інформаційно-ана-

літичного циклу – умова стратегічної підтримки господарювання. Вміння побачити ймовірну проблемність «на випередження» та визначити найбільш продуктивні шляхи її запобігання (локалізації, подолання) – результат і обдарованості, і знань, і досвіду. Необхідність спиратися як на оптимізацію власного колективу, так і зовнішніх командних та індивідуальних зв'язків (конкурентних / змагальних та партнерських / коопераційних) локалізується в управлінських контурах самоврядування та координації.

Список використаних джерел

- Ostrom E. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press, 1990. 298 p.
- Якість економічного зростання / В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешар та ін. К.: Основи, 2002. 350 с.
- Гринёв В.Б., Гугель А.С. Реформа или национальная катастрофа? Х. – К. Библиотечка МБР, 1996. 92 с.
- Shedyakov V. Post-globality as a changing of condition of international and domestic opportunities and threats. *Current issues of security management during martial law / University of Security Management in Kolyse*. Kolyse: *Vysokb lyaola bezpecnostnyho manajrstva v Kolyciach*, 2022. P. 46–57. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7231597>
- Shedyakov V. Socio-economic development strategies' selection: opportunities and limitations. *Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels / ed. by R. Bendaraviciene, K. Shaposhnykov*. Kaunas – Riga: Baltija Publishing, 2021. Part 1. P. 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-12>
- Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики. Новая технологическая волна на Западе / Под ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 392–409.
- Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. 830 с.
- Гужва В.М., Постевої А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі. К.: КНЕУ, 2002. 458 с.
- Шедяков В.Є. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті розвитку бюджетної системи. *Економіст*. 2013. № 7 (321). С. 10–15.
- Шедяков В.Є. Информационный уровень структурирования будущего. *Journalism, advertising and PR: European development direction: Proceed. of Intern. Scient. Confe. Riga*, 2021. P. 5–8. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-118-3-1>
- Шедяков В.Є. Використання діапазону можливостей інформаційного простору при створенні умов переходу до нового Модерну. *Вісник Одеського національного ун-ту*. 2011. Т. 16. Вип. 10. Соціологія і політичні науки. С. 119–129.
- Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління. К.: МАУП, 2002. 224 с.
- Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 128 с.
- Шедяков В. Информация в стратегическом управлении объектами, отношениями и процессами. *The driving force of science and trends in its development: Proceed. of Ill Intern. Scient. and Theor. Conf. Coventry*, 2022. P. 43–47 DOI: [10.36074/scientia-04.11.2022](https://doi.org/10.36074/scientia-04.11.2022)
- Шедяков В.Є. Управление инфосферой и управление инфосферы: вектор постглобальных трансформаций. Развитие современных международных экономических отношений: финансово-экономические та социальные факторы: Матер. II Міжнар. наук.–практ. конф. Одеса, 2018. С. 12–15.
- Шедяков В.Є. Возможности информационного воздействия для осуществления гибкого управления. *Актуальные проблемы философии та соціології*. 2016. Вип. 9. С. 143–147.
- Шедяков В.Є. Возможности использования специфики информационной взаимодействия социальных систем та безсистемных целостностей. *Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони*. 2010. № 1(7). С. 79–84.
- Шедяков В.Є. Восприятие и интерпретация в полном информационном цикле. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у XXI ст: Матер. Міжнар. наук.–практ. конф. Київ, 2017. С. 33–38.
- Шедяков В.Є. Організація асиметричних впливів інформаційних систем. *Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони*. 2010. № 2 (8). С. 71–75.
- Шедяков В.Є. Информационная составляющая конкурентной войны за рынки: место социальных технологий. *Інституціональна трансформація розвитку економіки України / заг. ред. О.Л. Гальцової*. Запоріжжя – Херсон: Гельветика, 2019. С. 113–128.
- Шедяков В.Є. Здійснення бажаних трансформацій соціально-інформаційних систем: постсучасні методологія та онтологія. *Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони*. 2013. № 1 (16). С. 80–87.
- Шедяков В.Є. Реальность под давлением виртуального: взаиморезонирование материального и идеального. *Нові завдання суспільних наук у XXI столітті: Матер. Міжнар. наук.–практ. конф. К.*, 2018. С. 44–48.

23. Шедяков В.Е. Работа з реальністю при організації міжсистемних інформаційних потоків. Політичний менеджмент. 2011. № 4 (49). С. 37–45.

References

1. Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

2. Tomas, V., Daylami M., Dareshar, A., Kaufman, D., Kishor N., Lopes R. & Van Ya. (2002). *Yakist' ekonomichnoho zrostannya* [The quality of economic growth]. Kiyev: Osnovy. (in Ukrainian)

3. Grin'ov, V.B., Gugel', A.S. (1996). *Reforma ili natsional'naya katastrofa?* [Reform or national catastrophe?]. Khar'kov – Kiyev: Bibliotekha MBR. (in Russian)

4. Shedyakov, V. (2022). Post–globality as a changing of condition of international and domestic opportunities and threats. Current issues of security management during martial law / University of Security Management in Kolyse. Kolyse: *Vysokb'lykola bezpechnostnoho manazhrstva v Kolyciach*, 46–57. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7231597>

5. Shedyakov, V. (2021). Socio–economic development strategies' selection: opportunities and limitations. *Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels* / Bendaraviciene, R., Shaposhnykov, K. (eds.). Kaunas – Riga: Baltija Publishing, (1), 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-12>

6. Stoun'yer, T. (1986). *Informatsionnoye bogatstvo: profil' postindustrial'noy ekonomiki*. [Information wealth: a profile of the post–industrial economy]. *Novaya tekhnokraticeskaya volna na Zapade* / Gurevich P. S. (ed.). Moskva: Progress, 392–409. (in Russian)

7. Shennon, K. (1963). *Raboty po teorii informatsii i kibernetike*. [Works on the theory of information and cybernetics]. Moskva: Izd–vo inostr. lit–ry. (in Russian)

8. Huzhva, V.M., Postyevoy, A.H. (2002). *Informatsiyni systemy v mizhnarodnomu biznesi*. [Information systems in international business]. Kiyev: KNEU. (in Ukrainian)

9. Shedyakov, V.E. (2013). *Informatsiynne zabezpechennya konkurentospromozhnosti krayiny v konteksti rozvytku byudzhetnoi systemy*. [Information support of the country's competitiveness in the context of budget system' development]. *Ekonomist*, (7 / 321), 10–15. (in Ukrainian)

10. Shedyakov, V.E. (2021). *Informatsionnyy uroven' strukturivaniya budushchego*. [Information level of structuring the future]. (in Russian) *Journalism, advertising and PR: European development direction: Pro-*

ceed. of Intern. Scient. Confe. Riga, 5–8. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-118-3-1>

11. Shedyakov, V.E. (2011). *Vykorystannya diapazonu mozhlyvostey informatsiynoho prostoru pry stvorenni umov perekhodu do novoho Modernu*. [Using the range of possibilities of the information space during creating conditions for the transition to the new Modern]. *Visnyk Odes'koho natsional'noho un–tu*, (16 / 10), 119–129. (in Ukrainian)

12. Kulyts'kyi, S.P. (2002). *Osnovy orhanizatsii informatsiynoi diyal'nosti u sferi upravlinnya*. [Basics of organization of information activities in management]. Kiyev: MAUP. (in Ukrainian)

13. Matviyenko, O.V. (2004). *Osnovy informatsiynoho menedzhmentu*. [Basics of information management]. Kiyev: Tsentri navchal'noyi literatury. (in Ukrainian)

14. Shedyakov, V. (2022). *Informatsiya v stratezhicheskoy upravlenii ob'yektami, otnosheniyami i protsessami*. [Information in the strategic management of objects, relationships and processes]. (in Russian) *The driving force of science and trends in its development: Proceed. of III Intern. Scient. and Theor. Conf. Coventry*, 43–47 DOI: [10.36074/scientia-04.11.2022](https://doi.org/10.36074/scientia-04.11.2022)

15. Shedyakov, V.E. (2018). *Upravleniye infosferoy i upravleniye infosfery: vektor postglobal'nykh transformatsii*. [Management of infosphere and management by infosphere: the vector of post–global transformations]. (in Russian) *Rozvytok suchasnykh mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn: finansovo–ekonomichni ta sotsial'ni chynnyky: Mater. II Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Odesa*, 12–15.

16. Shedyakov, V.E. (2016). *Vozmozhnosti informatsionnogo vozdeystviya dlya osushchestvleniya gibkogo upravleniya*. [Possibilities of information impact for flexible management]. (in Russian) *Aktual'ni problemy filosofiyi ta sotsiologii*, (9), 143–147.

17. Shedyakov, V.E. (2010). *Mozhlyvosti vykorystannya spetsyfiky informatsiynoi vzayemodii sotsial'nykh system ta bezsystemnykh tsilnistey*. [Possibilities of using the specifics of informational interaction of social systems and non–systemic integrities]. *Suchasni informatsiyni tehnologii u sferi bezpeky ta oborony*, (1 / 7), 79–84 (in Ukrainian)

18. Shedyakov, V.E. (2017). *Vospriyatiye i interpretatsiya v polnom informatsionnom tsikle*. [Perception and interpretation in a complete information cycle]. (in Russian) *Rol' suspil'nykh nauk u zabezpechenni stabil'nosti rozvytku hlobal'nykh svitovykh protsesiv u XXI st: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Kiyev*: 33–38

19. Shedyakov, V.E. (2010). *Orhanizatsiya asymetrychnykh vplyviv informatsiynykh system*. [Organization of asymmetric influences of information systems]. *Su-*

chasni informatsiini tehnolohii u sferi bezpeky ta oborony, (2 / 8), 71–75 (in Ukrainian).

20. Shedyakov, V. E. (2019). Informatsionnaya sostavlyayushchaya konkurentnoi voyny za rynki: mesto sotsial'nyh tehnologii. [The Information Component of the Competitive War for Markets: The Place of Social Technologies]. (in Russian) Instyuttsional'na transformatsiya rozvytku ekonomiky Ukrainy / Hal'tsova, O.L. (ed.). Zaporizhzhya – Kherson: Hel'vetyka, 113–128.

21. Shedyakov, V.E. (2013). Zdiysnennya bazhanyh transformatsii sotsial'no-informatsiynyh system: post-suchasni metodolohiya ta ontolohiya. [Realization of desired transformations of social and information systems: postmodern methodology and ontology]. Suchasni informatsiini tehnolohii u sferi bezpeky ta oborony, (1 / 16), 80–87. (in Ukrainian)

22. Shedyakov, V.E. (2018). Real'nost' pod davleniyem virtual'nogo: vzaimorezonirovaniye material'nogo i ideal'nogo. [Reality under the pressure of the virtual: mutual resonance of the material and the ideal]. (in Rus-

sian) Novi zavdannya suspil'nyh nauk u XXI stolitti: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Kiyev, 44–48.

23. Shedyakov, V.E. (2011). Robota z real'nistyu pry orhanizatsii mizhsystemnyh informatsiinyh potokiv. [Working with reality during organization intersystem information flows]. Politychnyy menedzhment, (4 / 49), 37–45. (in Ukrainian)

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID 0000-0003-2779-3736

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, freelancer scientist

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ШАБРАНЬСЬКА Н. І.

Світові технологічні тренди у розвитку систем оснащення бойових броньованих машин – танків

Предметом дослідження являються сучасні технологічні тренди у сфері науково-технічних розробок за напрямом «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі систем оснащення, аналіз яких здійснювався на основі досліджень міжнародної патентної БД Derwent Innovation.

Мета дослідження – виявлення та формування найперспективніших напрямів та піднапрямів за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі систем оснащення.

Методи дослідження. Системний та аналітичний аналіз, логіко-структурний, порівняльний.

Результати роботи. Дослідження даних міжнародної патентної платформи «Derwent Innovation» дало змогу виявити та сформувані найперспективніші напрями та піднапрями патентування у ВПК за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі системи оснащення, розробка та впровадження яких в ВПК України дасть змогу ефективно розподіляти ресурси та засоби.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність, перспективні напрями розвитку ВПК.

Висновки. За результатами проведеного дослідження було сформовано 6 напрямів, та 11 піднапрямів, до яких відносяться: «діапазон датчика» (піднапрямами: «датчик оптичного спектру»; «датчик вібрації ємнісного типу»); «динамічна броня танків» (піднапрямам «реактивна броня»); «система броні» (піднапрямами: «комполитна броня із зменшеною вагою»); «система активного захисту» (піднапрямами: «система активного балістичного захисту»; «захисне сидіння для ББМ»; «інтелектуальна система акустичного захисту для бронетехніки»); «динамічний захист» (піднапрямами: «трирівнева система динамічного захисту танків»); «пасивні і активні датчики» (піднапрямами: «детектор зброї та вибухових речовин та метод виявлення»; «система запобігання зіткненням (TCAS)»).

Ключові слова: патентна активність, перспективний напрям, піднапрями, датчики, броня, бойовий танк, зброя, радары.